

Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Order 26

The work is also available at the following link:
<https://shorturl.at/jqxy4>

Inder J. Taneja¹

Abstract

*This work brings magic squares of order 26. These are constructed based on different types of **magic rectangles**. These types are **bordered, double digits and cornered magic rectangles**. For more details on these types of magic rectangles refer author's work [86]. The construction of magic squares is based on four equal sums magic rectangles of orders 10×16 , 8×18 , 6×20 and 4×22 . In case of **cornered magic rectangles**, three different types of magic squares are studied. Similar kind of work based on **bordered magic rectangles** or **double digits magic squares** can be seen in [67, 84]*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
E-mail: ijtaneja@gmail.com;
Web-sites: <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA.

Contents

1	Introduction	3
2	Different Type Magic Rectangles	3
2.1	Bordered Magic Rectangles	4
2.2	Double Digits Magic Rectangles	6
2.3	Cornered Magic Rectangle	8
3	Magic Squares of Order 26	9
3.1	Magic Squares of Order 26 with Bordered Magic Rectangles	11
3.2	Magic Squares of Order 26 with Double Digits Magic Rectangles	15
3.3	Magic Squares of Order 26 with Cornered Magic Rectangles	18
3.3.1	First Type	19
3.3.2	Second Type	22
3.3.3	Third Type	25
4	Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	29

1 Introduction

This work brings magic squares in very different way. These are based on cornered magic rectangles. First of let's understand what we mean by cornered magic rectangles. There are normal magic rectangles with some extra properties. For examples if remove external border still we left with lower order cornered magic rectangles. Here the external border is understood as one half. See below few examples:

2 Different Type Magic Rectangles

Magic rectangles are well known in the literature. Below is an example of a **magic rectangle** of order 12×20 .

196	109	50	80	79	39	203	61	93	98	18	95	223	85	158	137	108	129	225	224	2410
142	240	154	74	150	73	30	11	120	37	121	46	66	236	218	180	174	166	110	62	2410
115	35	59	232	163	107	133	16	228	49	112	19	209	197	13	113	235	204	149	22	2410
54	24	135	185	117	220	141	145	6	201	202	186	156	51	194	81	119	53	106	34	2410
184	92	168	9	237	29	153	226	207	94	229	1	56	26	7	175	123	84	199	111	2410
12	43	128	136	5	173	138	216	105	78	214	160	144	99	44	114	89	116	231	165	2410
205	212	47	41	146	210	227	86	14	151	71	155	36	181	195	20	126	72	76	139	2410
100	187	217	208	147	177	67	127	27	183	104	77	60	233	191	45	125	42	2	91	2410
215	55	40	58	159	122	161	211	70	176	221	192	148	25	57	96	172	82	48	102	2410
200	206	189	3	198	131	4	33	239	101	21	222	32	178	38	152	65	193	75	130	2410
8	140	171	238	17	31	179	124	170	188	69	63	97	83	213	164	23	143	157	132	2410
15	103	88	182	28	134	10	190	167	90	64	230	219	52	118	169	87	162	68	234	2410
1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446	1446

It is just a simple **magic rectangle**. Below there are three different types of **magic rectangles**:

1. **Bordered Magic Rectangles;**
2. **Double Digits Magic Rectangles;**
3. **Cornered Magic Rectangles.**

Later these types of magic rectangles are used to construct magic squares. The construction is based on four equal order and equal sums magic rectangles of each type. For details refer author’s work [86, 87, 88, 89]. These are given in following subsections. The examples considered in this work are calculated using softwares by H. White [1].

2.1 Bordered Magic Rectangles

Bordered magic rectangles are very much similar to **bordered magic squares**. The difference is that in case **bordered magic rectangles**, the width and height are different, while in case of **bordered magic squares** the width and height are the same. Below are few examples of **bordered magic rectangles**.

Let’s consider a **bordered magic rectangle** of order 12×18 formed by 216 sequential entries, i.e., from 1 to 216:

8	210	198	5	202	207	21	26	204	194	197	28	1	25	200	9	206	12	1953
201	44	184	35	50	185	30	180	51	172	175	41	177	39	170	165	38	16	1953
215	49	56	66	148	158	57	149	147	157	163	65	55	67	159	72	168	2	1953
22	169	61	88	81	73	141	132	83	131	82	143	78	133	137	156	48	195	1953
14	34	155	140	90	97	95	128	118	96	94	126	124	117	77	62	183	203	1953
4	181	63	130	119	109	105	116	106	103	115	104	110	98	87	154	36	213	1953
24	43	153	75	125	108	112	101	111	114	102	113	107	92	142	64	174	193	1953
190	186	164	138	100	120	122	89	99	121	123	91	93	127	79	53	31	27	1953
6	29	71	80	136	144	76	85	134	86	135	74	139	84	129	146	188	211	1953
199	171	145	151	69	59	160	68	70	60	54	152	162	150	58	161	46	18	1953
214	179	33	182	167	32	187	37	166	45	42	176	40	178	47	52	173	3	1953
205	7	19	212	15	10	196	191	13	23	20	189	216	192	17	208	11	209	1953
1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302

According to colors the entries are as follows:

2.2 Double Digits Magic Rectangles

Below we shall give two examples of **double digits magic rectangles**.

Let's consider a **double digits magic rectangle** of order 14×20 formed by 280 sequential entries, i.e., from 1 to 280:

20	273	224	277	28	245	271	58	50	15	59	19	34	13	232	23	221	256	259	233	2810
8	261	57	4	253	36	10	223	231	266	222	262	247	268	49	258	60	25	48	22	2810
226	55	70	189	69	102	193	79	63	94	204	215	214	81	191	93	178	213	249	32	2810
237	44	92	211	212	179	88	202	218	187	77	66	67	200	90	188	68	103	251	30	2810
228	53	192	89	169	110	173	168	158	154	107	119	159	106	149	114	185	96	6	275	2810
252	29	201	80	171	112	108	113	123	127	174	162	122	175	167	132	84	197	243	38	2810
227	54	196	85	150	131	146	137	143	136	147	133	142	140	109	172	91	190	257	24	2810
26	255	186	95	117	164	135	144	138	145	134	148	139	141	156	125	194	87	2	279	2810
244	37	74	207	116	161	176	128	166	124	121	126	129	118	151	170	180	101	7	274	2810
229	52	209	72	120	165	105	153	115	157	160	155	152	163	111	130	64	217	27	254	2810
250	31	99	195	198	78	210	76	75	100	199	61	208	183	62	216	184	104	39	242	2810
16	265	86	182	83	203	71	205	206	181	82	220	73	98	219	65	177	97	269	12	2810
1	278	9	264	235	14	51	43	56	241	248	42	236	41	246	276	21	11	263	234	2810
3	280	272	17	46	267	230	238	225	40	33	239	45	240	35	5	260	270	47	18	2810
1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	

By double digits we understand that, except corners, all others rows or columns taken in pairs are of equal sums. Actually, these are **double digits bordered magic rectangles**, but for simplicity, we shall call it **double digits magic rectangles**. See below sums according to colors:

• Horizontal Sums in Pairs

224	277	28	245	271	58	50	15	59	19	34	13	232	23	221	256
57	4	253	36	10	223	231	266	222	262	247	268	49	258	60	25
281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281
9	264	235	14	51	43	56	241	248	42	236	41	246	276	21	11
272	17	46	267	230	238	225	40	33	239	45	240	35	5	260	270
281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281
69	102	193	79	63	94	204	215	214	81	191	93				
212	179	88	202	218	187	77	66	67	200	90	188				
281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281
198	78	210	76	75	100	199	61	208	183	62	216				
83	203	71	205	206	181	82	220	73	98	219	65				
281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281
173	168	158	154	107	119	159	106								
108	113	123	127	174	162	122	175								
281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281
176	128	166	124	121	126	129	118								
105	153	115	157	160	155	152	163								
281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281
146	137	143	136	147	133	142	140								
135	144	138	145	134	148	139	141								
281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281

• Vertical Sums in Pairs

226	55	281	249	32	281	192	89	281	185	96	281
237	44	281	251	30	281	201	80	281	84	197	281
228	53	281	6	275	281	196	85	281	91	190	281
252	29	281	243	38	281	186	95	281	194	87	281
227	54	281	257	24	281	74	207	281	180	101	281
26	255	281	2	279	281	209	72	281	64	217	281
244	37	281	7	274	281						
229	52	281	27	254	281	150	131	281	109	172	281
250	31	281	39	242	281	117	164	281	156	125	281
16	265	281	269	12	281						

More detail on **double digits magic rectangles** refer [86]. There are many magic squares are constructed based on this idea. See the author’s work [67, 68, 69, 70, 71, 72]. Magic squares of orders 7 to 108 can be seen in [81].

2.3 Cornered Magic Rectangle

Let’s consider a **cornered magic rectangle** of order 10×24 formed by 240 sequential entries, i.e., from 1 to 240:

115	113	135	124	136	116	110	111	109	133	129	119	123	107	127	121	98	143	167	74	206	35	8	233	2892
126	128	106	117	105	125	131	130	132	108	112	122	118	134	114	120	90	151	77	164	36	205	229	12	2892
141	96	92	139	154	101	144	99	91	103	88	137	156	86	152	147	148	95	76	165	57	184	213	28	2892
100	145	149	102	87	140	97	142	150	138	153	104	85	155	89	94	146	93	174	67	198	43	27	214	2892
173	177	175	73	83	180	62	63	71	84	171	163	166	161	72	162	159	65	69	81	202	39	209	32	2892
68	64	66	168	158	61	179	178	170	157	70	78	75	80	169	79	82	176	160	172	34	207	240	1	2892
48	197	182	188	55	190	196	54	40	58	46	56	200	191	181	33	38	52	49	199	194	204	224	17	2892
193	44	59	53	186	51	45	187	201	183	195	185	41	50	60	208	203	189	192	42	37	47	25	216	2892
13	5	239	231	6	237	20	220	26	30	227	11	15	219	16	238	31	217	223	9	212	222	7	218	2892
228	236	2	10	235	4	221	21	215	211	14	230	226	22	225	3	210	24	18	232	29	19	23	234	2892
1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205

In this case the distribution is $D_{10 \times 24} := \{1, 2, \dots, 240\}$. Except the corners, the numbers are of equal sums in pairs. Distributions in colors as follows:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208					
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84									
157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180									
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104													
137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156													
115	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	116	117	118	119	120																	
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136																	

Except the last entries, the others are known by **half-sequential** entries.

More detail on **cornered magic rectangles** refer [86]. Few work on magic squares connected with **cornered magic rectangles** can be seen in [82, 83, 84, 85].

The aim of this work is to write magic squares of order 26 using four equal sums different types of magic rectangles.

3 Magic Squares of Order 26

Initially, let's write two basic magic squares of order 26. These are known by **double digits** and **cornered magic squares** of order 26:

1	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				26x26				8801								
1	3	675	673	672	671	7	8	9	667	11	665	13	663	15	661	660	659	19	20	21	655	23	653	25	652	8801	
676	674	2	4	5	6	670	669	668	10	666	12	664	14	662	16	17	18	658	657	656	22	654	24	27	650	8801	
73	604	97	100	579	578	101	575	574	104	105	571	570	108	109	567	566	112	113	563	562	116	120	557	651	26	8801	
603	74	580	577	98	99	576	102	103	573	572	106	107	569	568	110	111	565	564	114	115	561	117	560	649	28	8801	
75	602	157	520	177	179	499	497	496	182	494	184	185	491	187	489	488	190	486	192	193	484	558	119	648	29	8801	
601	76	519	158	500	498	178	180	181	495	183	493	492	186	490	188	189	487	191	485	195	482	559	118	647	30	8801	
600	77	518	159	225	452	241	243	435	433	432	431	247	248	249	427	251	425	253	424	483	194	121	556	31	646	8801	
599	78	160	517	451	226	436	434	242	244	245	246	430	429	428	250	426	252	255	422	481	196	555	122	32	645	8801	
79	598	161	516	227	450	277	400	291	289	387	385	384	294	382	296	297	380	423	254	480	197	554	123	33	644	8801	
80	597	515	162	449	228	399	278	386	388	290	292	293	383	295	381	299	378	421	256	198	479	124	553	643	34	8801	
81	596	514	163	448	229	279	398	313	364	321	355	354	353	322	326	379	298	420	257	478	199	125	552	35	642	8801	
595	82	164	513	230	447	397	280	363	314	350	328	348	329	331	345	377	300	419	258	200	477	551	126	641	36	8801	
83	594	165	512	446	231	396	281	315	362	344	343	335	336	340	333	376	301	259	418	201	476	550	127	37	640	8801	
593	84	511	166	232	445	395	282	361	316	338	334	341	342	337	339	302	375	260	417	475	202	128	549	639	38	8801	
85	592	510	167	233	444	283	394	360	317	327	346	330	347	349	332	374	303	261	416	203	474	129	548	39	638	8801	
591	86	168	509	443	234	284	393	358	319	351	325	323	324	352	356	304	373	415	262	473	204	547	130	637	40	8801	
87	590	169	508	235	442	285	392	320	357	305	371	307	369	312	310	366	368	263	414	472	205	546	131	636	41	8801	
589	88	507	170	441	236	287	390	318	359	372	306	370	308	365	367	311	309	413	264	206	471	132	545	635	42	8801	
588	89	506	171	440	237	391	286	265	411	267	409	408	407	271	272	273	275	403	401	470	207	133	544	43	634	8801	
587	90	172	505	438	239	389	288	412	266	410	268	269	270	406	405	404	402	274	276	208	469	543	134	44	633	8801	
91	586	502	175	240	437	209	467	211	465	464	214	462	216	217	459	219	457	456	454	224	222	542	135	45	632	8801	
92	585	503	174	238	439	468	210	466	212	213	463	215	461	460	218	458	220	221	223	453	455	136	541	631	46	8801	
93	584	173	504	137	539	538	140	141	535	534	144	145	531	530	148	149	527	526	152	522	523	156	153	47	630	8801	
95	582	176	501	540	138	139	537	536	142	143	533	532	146	147	529	528	150	151	525	155	154	521	524	629	48	8801	
583	94	49	627	51	625	624	623	55	56	57	619	59	617	61	615	63	613	612	611	67	68	69	71	607	605	8801	
581	96	628	50	626	52	53	54	622	621	620	58	618	60	616	62	614	64	65	66	610	609	608	606	70	72	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

2	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				26x26				8801						
337	342	331	344	349	328	307	370	293	384	273	404	251	426	448	229	181	496	152	525	559	118	609	68	3	674	8801	
332	343	338	341	354	323	368	309	292	385	271	406	266	411	212	465	201	476	164	513	539	138	77	600	1	676	8801	
346	333	340	335	326	351	320	357	302	375	286	391	257	420	232	445	199	478	511	166	553	124	626	51	46	631	8801	
339	336	345	334	330	347	359	318	379	298	397	280	417	260	457	220	494	183	504	173	555	122	78	599	4	673	8801	
324	321	352	329	350	355	310	367	376	301	393	284	427	250	438	239	479	198	172	505	133	544	79	598	650	27	8801	
353	356	325	348	322	327	313	364	296	381	268	409	258	419	240	437	184	493	528	149	109	568	93	584	652	25	8801	
358	316	360	314	315	369	365	311	377	300	408	269	421	256	215	462	482	195	144	533	577	100	63	614	12	665	8801	
319	361	317	363	362	308	366	312	378	299	395	282	247	430	459	218	495	182	536	141	570	107	65	612	15	662	8801	
374	382	383	373	289	386	306	297	305	290	400	277	413	264	223	454	473	204	502	175	119	558	71	606	38	639	8801	
303	295	294	304	388	291	371	380	387	372	281	396	248	429	439	238	475	202	139	538	130	547	58	619	42	635	8801	
394	272	392	410	402	399	288	270	276	398	287	274	242	435	217	460	207	470	517	160	548	129	592	85	45	632	8801	
283	405	285	267	275	278	389	407	401	279	403	390	433	244	234	443	491	186	531	146	112	565	70	607	646	31	8801	
415	254	245	253	255	431	412	418	263	428	261	436	425	243	461	216	178	499	519	158	113	564	625	52	642	35	8801	
262	423	432	424	422	246	265	259	414	249	416	241	434	252	228	449	187	490	169	508	551	126	582	95	675	2	8801	
236	440	456	226	222	213	466	219	446	444	235	224	452	447	463	227	480	197	145	532	128	549	64	613	26	651	8801	
441	237	221	451	455	464	211	458	231	233	442	453	225	230	450	214	209	468	148	529	550	127	585	92	667	10	8801	
472	481	484	194	488	489	467	191	477	500	492	203	208	192	206	190	180	179	176	501	572	105	622	55	11	666	8801	
205	196	193	483	189	188	210	486	200	177	185	474	469	485	471	487	498	497	156	521	98	579	593	84	17	660	8801	
163	518	153	506	140	526	150	161	157	510	503	509	530	162	534	523	170	165	535	155	563	114	611	66	672	5	8801	
514	159	524	171	537	151	527	516	520	167	174	168	147	515	143	154	507	512	522	142	97	580	88	589	649	28	8801	
135	106	103	111	561	131	569	102	560	573	557	132	125	115	556	576	541	554	99	567	134	540	597	80	664	13	8801	
542	571	574	566	116	546	108	575	117	104	120	545	552	562	121	101	136	123	578	110	137	543	624	53	645	32	8801	
623	86	608	595	601	59	91	604	605	74	615	87	57	583	594	61	610	587	602	96	60	89	56	81	23	654	8801	
54	591	69	82	76	618	586	73	72	603	62	590	620	94	83	616	67	90	75	581	617	588	596	621	643	34	8801	
50	633	37	47	40	658	641	14	636	644	670	6	634	30	8	16	655	638	653	648	659	49	48	9	657	21	8801	
627	44	640	630	637	19	36	663	41	33	7	671	43	647	669	661	22	39	24	29	18	628	629	668	656	20	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

3.1 Magic Squares of Order 26 with Bordered Magic Rectangles

Below are examples of magic squares of order 26 centered in magic squares of order 6, 10, 14 and 18 respectively. These are constructed with four equal sums **bordered magic rectangles** of orders 10×16 , 8×18 , 6×20 and 4×22 respectively.

4	Inder J. Taneja													https://inderjtaneja.com/													https://numbers-magic.com/													@IJTANEJA						26x26						8801
20	669	3	660	659	14	15	13	661	658	672	9	676	12	671	4	100	90	576	87	91	574	595	575	104	593	8801																										
10	30	651	31	644	32	39	634	636	37	29	44	641	642	649	667	589	110	572	559	114	570	120	555	108	88	8801																										
656	652	58	60	46	618	57	45	622	630	621	49	629	627	25	21	83	571	138	543	545	131	544	130	106	594	8801																										
7	639	623	65	64	607	66	616	609	67	605	615	71	54	38	670	580	111	140	145	534	149	526	537	566	97	8801																										
11	34	625	614	600	78	79	75	601	597	604	74	63	52	643	666	579	564	126	144	517	160	533	551	113	98	8801																										
654	650	51	69	77	599	598	602	76	80	73	603	608	626	27	23	94	112	538	527	158	519	150	139	565	583	8801																										
675	40	624	606	613	70	611	61	68	610	72	62	612	53	637	2	95	119	542	536	159	518	141	135	558	582	8801																										
655	635	50	617	631	59	620	632	55	47	56	628	48	619	42	22	93	554	125	146	155	522	531	552	123	584	8801																										
24	28	26	646	33	645	638	43	41	640	648	633	36	35	647	653	581	556	137	529	521	156	148	540	121	96	8801																										
673	8	674	17	18	663	662	664	16	19	5	668	1	665	6	657	592	117	550	147	520	157	530	127	560	85	8801																										
260	250	416	247	251	414	435	415	264	433	326	350	323	356	324	352	578	109	541	525	524	153	152	136	568	99	8801																										
429	270	412	399	274	410	280	395	268	248	355	337	342	331	344	322	89	124	129	535	154	523	142	548	553	588	8801																										
243	411	298	383	385	291	384	290	266	434	349	332	343	338	341	328	596	561	549	151	143	528	532	128	116	81	8801																										
420	271	300	305	374	309	366	377	406	257	347	346	333	340	335	330	92	562	547	134	132	546	133	539	115	585	8801																										
419	404	286	304	357	320	373	391	273	258	329	339	336	345	334	348	591	569	105	118	563	107	557	122	567	86	8801																										
254	272	297	367	318	359	310	380	405	423	325	327	354	321	353	351	84	587	101	590	586	103	82	102	573	577	8801																										
255	279	285	307	319	358	370	392	398	422	180	509	163	500	499	174	175	173	501	512	498	169	516	172	511	164	8801																										
253	394	382	306	315	362	371	295	283	424	170	190	491	191	484	192	199	474	476	197	189	204	481	482	489	507	8801																										
421	396	378	369	364	313	308	299	281	256	496	492	218	220	206	458	205	462	217	470	461	209	469	467	185	181	8801																										
432	277	390	376	360	317	301	287	400	245	167	479	463	225	224	227	456	226	449	447	445	455	231	214	198	510	8801																										
418	269	381	365	361	316	312	296	408	259	171	194	465	454	437	238	239	235	441	440	444	234	223	212	483	506	8801																										
249	284	289	375	314	363	302	388	393	428	494	490	211	229	240	439	438	442	236	237	233	443	448	466	187	183	8801																										
436	401	389	311	303	368	372	288	276	241	515	200	464	446	453	450	221	451	228	230	232	222	452	213	477	162	8801																										
252	402	387	294	292	386	293	379	275	425	495	475	210	457	471	219	472	215	460	207	216	468	208	459	202	182	8801																										
431	409	265	278	403	267	397	282	407	246	184	188	186	486	193	485	478	203	201	480	488	473	196	195	487	493	8801																										
244	427	261	430	426	263	242	262	413	417	513	168	514	177	178	503	502	504	176	165	179	508	161	505	166	497	8801																										
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801																									

30	Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@IJTANEJA						26x26						8801
16	674	17	21	5	19	18	675	4	668	11	671	663	657	653	12	654	655	160	520	518	145	523	525	151	166	8801																																			
664	645	634	651	650	41	35	28	638	640	644	25	38	31	29	647	40	13	530	501	180	491	178	188	493	147	8801																																			
662	36	56	51	620	47	629	60	45	622	627	631	53	618	628	52	641	15	161	490	200	198	475	481	187	516	8801																																			
1	635	54	613	67	612	69	614	607	62	611	61	68	72	606	623	42	676	165	507	195	205	472	482	170	512	8801																																			
667	34	619	64	610	65	608	63	70	615	66	616	609	605	71	58	643	10	149	506	476	216	461	201	171	528	8801																																			
669	44	625	626	57	630	48	617	632	55	50	46	624	59	49	621	633	8	163	185	197	468	209	480	492	514	8801																																			
7	637	43	26	27	636	642	649	39	37	33	652	639	646	648	30	32	670	513	179	485	213	464	192	498	164	8801																																			
22	3	660	656	672	658	659	2	673	9	666	6	14	20	24	665	23	661	162	172	204	470	207	473	505	515	8801																																			
232	448	446	217	451	453	223	238	379	374	304	372	306	302	292	386	290	380	148	494	191	463	214	486	183	529	8801																																			
458	429	252	419	250	260	421	219	301	314	308	368	370	357	319	359	313	376	524	496	478	206	471	199	181	153	8801																																			
233	418	272	270	403	409	259	444	377	311	352	350	323	356	324	326	366	300	155	500	483	467	210	194	177	522	8801																																			
237	435	269	390	287	408	242	440	299	312	322	337	342	331	344	355	365	378	527	169	487	469	208	190	508	150	8801																																			
221	434	404	288	389	273	243	456	384	317	328	332	343	338	341	349	360	293	519	182	189	212	465	488	495	158	8801																																			
235	257	261	396	281	416	420	442	289	367	330	346	333	340	335	347	310	388	531	175	474	211	466	203	502	146	8801																																			
234	251	413	285	392	264	426	443	381	362	348	339	336	345	334	329	315	296	509	173	484	462	215	193	504	168	8801																																			
441	244	276	398	279	401	433	236	295	361	351	327	354	321	353	325	316	382	156	503	196	479	202	477	174	521	8801																																			
220	422	263	391	286	414	255	457	383	364	369	309	307	320	358	318	363	294	510	184	497	186	499	489	176	167	8801																																			
452	424	406	278	399	271	253	225	297	303	373	305	371	375	385	291	387	298	511	157	159	532	154	152	526	517	8801																																			
227	428	411	395	282	266	249	450	88	602	89	93	77	91	90	585	83	596	76	599	591	603	581	84	582	583	8801																																			
455	241	415	277	400	262	436	222	592	573	562	579	578	113	107	100	566	568	572	97	110	103	101	575	112	85	8801																																			
447	254	267	284	393	410	423	230	590	108	128	123	548	125	557	132	119	550	555	559	117	546	556	124	569	87	8801																																			
459	247	402	283	394	275	430	218	73	563	126	541	139	140	141	534	144	134	539	133	540	535	542	551	114	604	8801																																			
437	245	412	397	280	265	432	240	595	106	547	136	538	537	536	143	533	543	138	544	137	142	135	130	571	82	8801																																			
228	431	268	407	274	405	246	449	597	116	553	554	129	552	120	545	558	127	122	118	560	131	121	549	561	80	8801																																			
438	256	425	258	427	417	248	239	79	565	115	98	99	564	570	577	111	109	105	580	567	574	576	102	104	598	8801																																			
439	229	231	460	226	224	454	445	94	75	588	584	600	586	587	92	594	81	601	78	86	74	96	593	95	589	8801																																			
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801																																		

89	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					26x26					8801	
23	659	656	675	670	24	661	655	10	672	4	20	668	666	664	12	8	14	6	3	83	598	75	600	61	614	8801	
658	645	635	640	639	29	30	40	44	36	28	646	642	634	27	34	41	652	651	19	599	585	584	99	86	78	8801	
15	644	45	59	620	627	58	623	624	51	629	621	622	52	630	49	46	60	33	662	596	575	120	557	102	81	8801	
660	39	632	618	57	50	619	54	53	626	48	56	55	625	47	628	631	617	638	17	615	580	109	568	97	62	8801	
1	26	42	37	38	648	647	637	633	641	649	31	35	43	650	643	636	25	32	676	610	579	560	117	98	67	8801	
674	18	21	2	7	653	16	22	667	5	673	657	9	11	13	665	669	663	671	654	74	592	119	558	85	603	8801	
203	478	195	480	181	494	247	425	428	242	248	433	250	246	434	432	265	416	406	267	601	90	118	559	587	76	8801	
479	465	464	219	206	198	436	423	422	256	419	260	253	257	418	241	272	399	278	405	595	100	563	114	577	82	8801	
476	455	447	230	222	201	426	254	255	421	258	417	424	420	259	251	269	277	400	408	70	104	564	113	573	607	8801	
495	460	229	448	217	182	245	252	249	435	429	244	427	431	243	430	415	276	401	262	612	96	111	566	581	65	8801	
490	459	440	237	218	187	307	376	366	305	352	350	323	356	324	326	409	403	274	268	64	88	569	108	589	613	8801	
484	472	239	438	205	193	365	359	318	312	322	337	342	331	344	355	264	273	404	413	80	586	561	116	91	597	8801	
481	210	238	439	467	196	368	320	357	309	328	332	343	338	341	349	407	402	275	270	608	582	562	115	95	69	8801	
475	220	443	234	457	202	306	317	360	371	330	346	333	340	335	347	411	280	397	266	606	574	112	565	103	71	8801	
190	224	444	233	453	487	308	358	319	369	348	339	336	345	334	329	263	398	279	414	604	87	570	107	590	73	8801	
492	216	231	446	461	185	373	313	364	304	351	327	354	321	353	325	410	261	271	412	72	94	105	572	583	605	8801	
184	208	449	228	469	493	302	362	315	375	390	292	289	391	389	284	387	395	283	285	68	101	106	571	576	609	8801	
200	466	441	236	211	477	310	316	361	367	281	297	300	296	383	293	378	379	382	396	84	89	567	110	588	593	8801	
488	454	442	235	223	189	374	363	314	303	291	380	377	381	294	384	299	298	295	386	66	591	93	578	92	611	8801	
486	214	225	452	463	191	372	301	311	370	392	385	388	286	288	393	290	282	394	287	63	79	602	77	616	594	8801	
194	207	450	227	470	483	143	539	536	555	550	134	541	535	130	552	124	140	548	546	544	132	128	144	126	123	8801	
192	462	232	445	215	485	538	525	515	520	519	532	150	160	164	156	148	526	522	514	154	147	161	149	531	139	8801	
188	221	226	451	456	489	135	524	507	169	500	179	178	503	504	171	509	501	502	172	165	510	166	180	153	542	8801	
204	209	240	437	468	473	540	159	170	508	177	498	499	174	173	506	168	176	175	505	512	167	511	497	518	137	8801	
186	471	213	458	212	491	121	146	162	157	158	145	527	517	513	521	529	151	155	163	523	530	516	528	152	556	8801	
183	199	482	197	496	474	554	138	141	122	127	543	136	142	547	125	553	537	129	131	133	545	549	533	551	534	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

176	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				26x26				8801						
665	670	11	3	667	14	2	659	1	673	658	664	22	669	23	6	660	668	21	5	662	24	621	64	60	609	8801	
20	30	645	648	39	28	640	634	650	31	33	38	635	41	643	35	26	637	652	44	641	657	47	74	603	630	8801	
16	647	32	29	638	649	37	43	27	646	644	639	42	636	34	642	651	40	25	633	36	661	626	77	600	51	8801	
653	7	666	674	10	663	675	18	676	4	19	13	655	8	654	671	17	9	656	672	15	12	55	72	605	622	8801	
533	152	148	521	189	177	499	486	487	192	187	493	497	491	179	185	221	217	459	224	458	452	623	83	594	54	8801	
135	163	514	542	496	473	201	195	200	196	475	484	483	480	198	181	213	234	438	442	240	464	58	593	84	619	8801	
143	160	517	534	182	203	205	471	468	465	208	210	211	470	474	495	228	237	432	245	440	449	46	596	81	631	8801	
538	516	161	139	489	199	472	206	209	212	469	467	466	207	478	188	450	236	429	248	441	227	615	590	87	62	8801	
535	171	506	142	183	479	476	482	477	481	202	193	194	197	204	494	451	231	435	242	446	226	45	606	71	632	8801	
146	505	172	531	492	500	178	191	190	485	490	184	180	186	498	488	463	232	246	431	445	214	629	75	602	48	8801	
134	508	169	543	297	388	290	381	291	384	326	350	323	356	324	352	223	439	244	433	238	454	614	604	73	63	8801	
527	176	501	150	285	365	311	307	371	392	355	337	342	331	344	322	457	448	241	436	229	220	620	82	595	57	8801	
133	518	159	544	300	309	318	359	368	377	349	332	343	338	341	328	461	447	247	430	230	216	66	591	86	611	8801	
541	162	515	136	378	308	357	320	369	299	347	346	333	340	335	330	455	444	434	243	233	222	625	85	592	52	8801	
526	165	512	151	379	303	360	317	374	298	329	339	336	345	334	348	215	437	239	235	443	462	67	599	78	610	8801	
532	170	507	145	391	304	363	314	373	286	325	327	354	321	353	351	225	460	218	453	219	456	50	79	598	627	8801	
154	503	174	523	295	367	316	361	310	382	261	259	264	414	415	427	249	421	425	419	251	257	616	70	607	61	8801	
537	173	504	140	385	376	313	364	301	292	424	401	273	272	267	268	403	412	411	408	270	253	624	601	76	53	8801	
155	511	166	522	389	375	319	358	302	288	254	275	282	393	396	399	398	283	277	280	402	423	65	608	69	612	8801	
138	167	510	539	383	372	362	315	305	294	417	271	395	284	281	278	279	394	400	397	406	260	49	88	589	628	8801	
528	158	519	149	287	306	366	370	312	390	255	407	404	405	410	409	274	265	266	269	276	422	618	597	80	59	8801	
536	513	164	141	293	289	387	296	386	380	420	418	413	263	262	250	428	256	252	258	426	416	68	613	617	56	8801	
153	520	157	524	577	91	99	582	579	102	90	571	89	585	570	576	110	581	111	94	572	580	109	93	574	112	8801	
137	502	175	540	108	119	116	560	127	549	552	546	562	118	121	126	547	129	555	123	114	557	564	553	132	569	8801	
530	509	168	147	104	558	561	117	550	128	125	131	115	559	556	551	130	548	122	554	563	120	113	124	545	573	8801	
156	525	529	144	565	586	578	95	98	575	587	106	588	92	107	101	567	96	566	583	105	97	568	584	103	100	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

More examples of similar kind are given in pdf file in author’s site <https://shorturl.at/jqxy4>.

3.2 Magic Squares of Order 26 with Double Digits Magic Rectangles

Below are examples of magic squares of order 26 centered in magic squares of order 6, 10 and 14 respectively. These are constructed with four equal sums **double digits magic rectangles** of orders 10×16 , 8×18 and 6×20 respectively.

7	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				26x26				8801								
30	649	651	31	644	32	39	634	636	37	29	44	641	642	10	667	110	108	572	559	114	570	120	555	589	88	8801	
28	647	26	646	33	645	638	43	41	640	648	633	36	35	656	21	569	567	105	118	563	107	557	122	83	594	8801	
652	25	65	71	64	607	66	616	609	67	605	615	623	54	7	670	571	106	145	526	534	149	140	537	580	97	8801	
639	38	606	612	613	70	611	61	68	610	72	62	625	52	11	666	111	566	151	532	143	528	126	551	579	98	8801	
34	643	614	63	600	78	79	75	601	597	604	74	51	626	654	23	564	113	144	533	158	519	538	139	94	583	8801	
650	27	69	608	77	599	598	602	76	80	73	603	624	53	675	2	112	565	527	150	517	160	542	135	95	582	8801	
40	637	60	46	618	622	45	57	630	621	49	629	58	627	655	22	119	558	146	531	159	518	125	552	93	584	8801	
635	42	617	631	59	55	632	620	47	56	628	48	50	619	24	653	554	123	536	141	155	522	137	540	581	96	8801	
669	3	660	659	14	15	13	661	658	676	9	672	12	671	20	4	556	121	529	148	521	156	550	127	592	85	8801	
8	674	17	18	663	662	664	16	19	1	668	5	665	6	673	657	117	560	147	530	520	157	541	136	578	99	8801	
270	268	412	399	274	410	280	395	429	248	321	355	354	353	322	326	109	568	525	152	524	153	129	548	89	588	8801	
409	407	265	278	403	267	397	282	243	434	350	328	348	329	331	345	124	553	535	142	154	523	549	128	596	81	8801	
411	266	305	366	374	309	300	377	420	257	344	343	335	336	340	333	561	116	543	545	131	544	138	130	92	585	8801	
271	406	311	372	303	368	286	391	421	256	338	334	341	342	337	339	562	115	134	132	546	133	547	539	591	86	8801	
404	273	304	373	357	320	390	287	254	423	327	346	330	347	349	332	90	576	87	91	574	595	575	104	100	593	8801	
272	405	367	310	318	359	285	392	255	422	351	325	323	324	352	356	587	101	590	586	103	82	102	573	84	577	8801	
279	398	307	370	319	358	382	295	249	428	190	489	491	191	484	192	199	474	476	197	189	204	481	482	170	507	8801	
394	283	306	371	315	362	381	296	419	258	188	487	186	486	193	485	478	203	201	480	488	473	196	195	496	181	8801	
396	281	369	308	364	313	378	299	432	245	492	185	225	231	224	227	447	226	449	456	445	455	463	214	167	510	8801	
277	400	376	301	360	317	297	380	418	259	479	198	446	452	453	450	230	451	228	221	232	222	465	212	171	506	8801	
269	408	365	312	361	316	289	388	253	424	194	483	454	223	437	238	239	235	441	440	234	444	211	466	494	183	8801	
284	393	375	302	314	363	389	288	436	241	490	187	229	448	240	439	438	442	236	237	443	233	464	213	515	162	8801	
401	276	383	385	291	384	298	290	252	425	200	477	220	206	458	205	462	217	470	461	209	469	218	467	495	182	8801	
402	275	294	292	386	293	387	379	431	246	475	202	457	471	219	472	215	460	207	216	468	208	210	459	184	493	8801	
250	416	247	251	414	435	415	264	260	433	509	163	500	499	174	175	173	501	512	498	169	516	172	511	180	164	8801	
427	261	430	426	263	242	262	413	244	417	168	514	177	178	503	502	504	176	165	179	508	161	505	166	513	497	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

37	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA				26x26				8801						
645	40	634	651	650	41	35	28	638	640	644	25	38	31	29	647	664	13	501	493	180	491	178	188	530	147	8801	
637	32	43	26	27	636	642	649	39	37	33	652	639	646	648	30	662	15	184	176	497	186	499	489	161	516	8801	
36	641	56	51	620	53	629	60	45	622	627	631	47	618	628	52	1	676	490	187	200	198	475	481	165	512	8801	
635	42	54	606	614	68	69	67	607	62	611	61	612	72	613	623	667	10	507	170	195	212	465	482	149	528	8801	
34	643	619	71	63	609	608	610	70	615	66	616	65	605	64	58	669	8	506	171	476	205	472	201	163	514	8801	
44	633	625	626	57	624	48	617	632	55	50	46	630	59	49	621	7	670	185	492	474	211	466	203	513	164	8801	
674	17	21	5	19	18	663	675	4	11	671	668	657	653	12	654	16	655	179	498	485	213	464	192	162	515	8801	
3	660	656	672	658	659	14	2	673	666	6	9	20	24	665	23	22	661	172	505	204	470	207	473	148	529	8801	
429	421	252	419	250	260	458	219	291	289	387	385	384	294	382	296	297	380	494	183	191	463	214	486	524	153	8801	
256	248	425	258	427	417	233	444	386	388	290	292	293	383	295	381	299	378	496	181	478	206	471	199	155	522	8801	
418	259	272	270	403	409	237	440	313	364	321	355	354	353	322	326	379	298	500	177	483	467	210	194	527	150	8801	
435	242	269	390	287	408	221	456	363	314	350	328	348	329	331	345	377	300	169	508	487	469	208	190	519	158	8801	
434	243	404	288	389	273	235	442	315	362	344	343	335	336	340	333	376	301	182	495	189	216	461	488	531	146	8801	
257	420	261	396	281	416	234	443	361	316	338	334	341	342	337	339	302	375	175	502	197	468	209	480	509	168	8801	
251	426	413	285	392	264	441	236	360	317	327	346	330	347	349	332	374	303	173	504	484	462	215	193	156	521	8801	
244	433	276	398	279	401	220	457	358	319	351	325	323	324	352	356	304	373	503	174	196	479	202	477	510	167	8801	
422	255	263	391	286	414	452	225	320	357	305	371	307	369	312	310	366	368	520	518	145	523	525	151	160	166	8801	
424	253	406	278	399	271	227	450	318	359	372	306	370	308	365	367	311	309	157	159	532	154	152	526	511	517	8801	
428	249	411	395	282	266	455	222	592	85	562	579	578	113	107	100	566	568	97	575	110	103	101	572	573	112	8801	
241	436	415	277	400	262	447	230	590	87	115	98	99	564	570	577	111	109	580	102	567	574	576	105	565	104	8801	
254	423	267	284	393	410	459	218	73	604	128	123	548	125	557	132	119	550	555	559	117	546	556	124	108	569	8801	
247	430	402	283	394	275	437	240	595	82	126	541	139	140	141	534	144	134	539	133	540	535	542	551	563	114	8801	
245	432	412	397	280	265	228	449	597	80	547	136	538	537	536	143	533	543	138	544	137	142	135	130	106	571	8801	
431	246	268	407	274	405	438	239	79	598	553	554	129	552	120	545	558	127	122	118	560	131	121	549	116	561	8801	
448	446	217	451	453	223	232	238	88	583	93	77	91	90	585	83	596	76	599	591	603	581	84	582	602	89	8801	
229	231	460	226	224	454	439	445	94	589	584	600	586	587	92	594	81	601	78	86	74	96	593	95	75	588	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

110	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		@IJTANEJA		26x26		8801																
645	651	635	640	639	29	30	40	44	36	28	646	642	634	27	34	41	652	658	19	585	86	584	99	599	78	8801	
26	32	42	37	38	648	647	637	633	641	649	31	35	43	650	643	636	25	15	662	591	92	93	578	596	81	8801	
644	33	45	59	620	627	58	623	624	51	629	621	622	52	630	49	46	60	660	17	575	102	120	557	615	62	8801	
39	638	632	618	57	50	619	54	53	626	48	56	55	625	47	628	631	617	1	676	580	97	111	566	610	67	8801	
659	656	661	670	4	675	655	10	672	24	20	668	666	664	12	8	14	6	23	3	586	91	560	117	74	603	8801	
18	21	16	7	673	2	22	667	5	653	657	9	11	13	665	669	663	671	674	654	592	85	119	558	601	76	8801	
465	206	464	219	479	198	241	243	435	433	432	431	247	248	249	427	251	425	253	424	90	587	118	559	595	82	8801	
471	212	213	458	476	201	436	434	242	244	245	246	430	429	428	250	426	252	255	422	100	577	563	114	70	607	8801	
455	222	447	230	495	182	277	400	291	289	387	385	384	294	382	296	297	380	423	254	104	573	564	113	612	65	8801	
460	217	229	448	490	187	399	278	386	388	290	292	293	383	295	381	299	378	421	256	96	581	109	568	64	613	8801	
459	218	440	237	484	193	279	398	313	364	321	355	354	353	322	326	379	298	420	257	88	589	569	108	80	597	8801	
472	205	239	438	481	196	397	280	363	314	350	328	348	329	331	345	377	300	419	258	579	98	561	116	608	69	8801	
210	467	238	439	188	489	396	281	315	362	344	343	335	336	340	333	376	301	259	418	582	95	562	115	606	71	8801	
220	457	443	234	190	487	395	282	361	316	338	334	341	342	337	339	302	375	260	417	574	103	112	565	604	73	8801	
224	453	444	233	492	185	283	394	360	317	327	346	330	347	349	332	374	303	261	416	87	590	570	107	72	605	8801	
216	461	231	446	184	493	284	393	358	319	351	325	323	324	352	356	304	373	415	262	94	583	105	572	68	609	8801	
208	469	449	228	192	485	285	392	320	357	305	371	307	369	312	310	366	368	263	414	101	576	106	571	84	593	8801	
466	211	441	236	488	189	287	390	318	359	372	306	370	308	365	367	311	309	413	264	89	588	567	110	66	611	8801	
454	223	442	235	486	191	391	286	265	411	267	409	408	407	271	272	273	275	403	401	598	75	600	61	83	614	8801	
214	463	225	452	194	483	389	288	412	266	410	268	269	270	406	405	404	402	274	276	79	602	77	616	63	594	8801	
207	470	450	227	200	477	525	531	515	520	519	532	150	160	164	156	148	526	154	522	514	161	147	149	538	139	8801	
462	215	232	445	475	202	146	152	162	157	158	145	527	517	513	521	529	151	523	155	163	516	530	528	135	542	8801	
221	456	226	451	204	473	524	153	507	169	500	179	180	503	504	171	509	501	502	172	165	166	510	178	540	137	8801	
209	468	240	437	186	491	159	518	170	508	177	498	497	174	173	506	168	176	175	505	512	511	167	499	121	556	8801	
478	195	480	181	203	494	539	536	555	550	134	541	535	130	552	124	140	548	546	544	132	128	144	126	143	123	8801	
199	482	197	496	183	474	138	141	122	127	543	136	142	547	125	553	537	129	131	133	545	549	533	551	554	534	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

In this case, we don't have **double digits magic rectangles** of order 4×22 . More examples of similar kind are given in pdf file in author's site <https://shorturl.at/jqxy4>.

3.3 Magic Squares of Order 26 with Cornered Magic Rectangles

We have written in three different styles magic squares of order 26 using 4 equal sums **cornered magic rectangles**. These are centered in magic squares of order 6, 10, 14 and 18.

3.3.1 First Type

Below are examples of magic squares of order 26 centered in magic squares of order 6, 10, 14 and 18 respectively. These are constructed with four equal sums **cornered magic rectangles** of orders 10×16 , 8×18 , 6×20 and 4×22 respectively.

11	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				26x26				8801						
79	600	603	597	73	78	76	602	615	62	622	55	27	650	674	3	96	581	557	120	549	128	145	532	153	524	8801	
598	77	74	80	604	599	601	75	605	72	57	620	38	639	22	655	590	87	555	122	127	550	142	535	158	519	8801	
69	613	610	71	63	61	612	607	68	611	50	627	647	30	20	657	591	86	571	106	544	133	152	525	159	518	8801	
608	64	67	606	614	616	65	70	66	609	48	629	25	652	17	660	92	585	116	561	543	134	531	146	517	160	8801	
49	54	631	618	51	617	632	52	619	56	630	53	649	28	656	21	81	596	563	114	131	546	528	149	156	521	8801	
628	623	46	59	626	60	45	625	58	621	624	47	643	34	16	661	577	100	111	566	139	538	141	536	520	157	8801	
31	37	29	44	637	644	634	35	36	42	651	645	638	636	6	671	592	85	565	112	548	129	534	143	523	154	8801	
646	640	648	633	40	33	43	642	641	635	26	32	41	39	662	15	82	595	124	553	541	136	533	144	522	155	8801	
1	664	19	654	666	8	668	672	673	14	2	12	670	10	659	24	93	584	569	108	130	547	150	148	526	530	8801	
676	13	658	23	11	669	9	5	4	663	675	665	7	667	653	18	83	594	110	567	540	137	529	527	151	147	8801	
252	246	426	241	432	415	428	258	434	253	321	355	354	353	322	326	586	91	118	559	138	545	125	551	135	537	8801	
425	431	251	436	245	262	249	419	424	243	350	328	348	329	331	345	104	573	109	568	132	539	552	126	542	140	8801	
407	277	267	406	265	405	280	401	244	433	344	343	335	336	340	333	588	89	556	562	572	558	123	107	117	113	8801	
270	400	410	271	412	272	276	397	259	418	338	334	341	342	337	339	103	574	115	121	105	119	554	570	560	564	8801	
299	377	297	387	289	382	411	266	248	429	327	346	330	347	349	332	582	101	90	578	97	583	579	589	102	84	8801	
378	300	380	290	295	388	396	281	413	264	351	325	323	324	352	356	576	95	587	99	580	94	98	88	575	593	8801	
368	374	307	305	379	298	269	408	257	420	178	501	167	516	183	498	162	509	496	507	180	504	169	166	505	175	8801	
309	303	372	370	381	296	284	393	414	263	176	499	510	161	494	179	515	168	181	170	497	173	508	511	172	502	8801	
313	364	375	302	392	285	279	398	422	255	177	500	199	197	196	483	479	475	186	490	486	489	192	193	200	474	8801	
360	317	367	310	292	385	268	409	430	247	495	182	480	478	481	194	198	202	491	187	191	188	485	484	477	203	8801	
359	318	301	376	384	293	394	283	256	421	514	163	201	476	471	212	462	463	466	208	219	467	205	213	216	460	8801	
314	363	373	304	286	391	395	282	260	417	503	174	488	189	465	206	215	214	211	469	458	210	472	464	461	217	8801	
361	316	311	366	294	383	402	275	435	242	513	164	473	204	209	468	224	230	228	223	225	455	446	456	448	450	8801	
320	357	365	312	291	386	404	273	250	427	171	506	185	492	459	218	447	453	449	454	452	222	231	221	229	227	8801	
362	315	308	369	389	288	278	399	416	261	165	512	487	190	220	457	232	445	237	443	438	233	236	442	439	240	8801	
319	358	306	371	390	287	403	274	254	423	493	184	195	482	207	470	451	226	440	234	239	444	441	235	238	437	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

49	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				26x26				8801						
62	68	65	608	607	72	611	610	614	71	613	61	55	622	44	633	670	7	83	594	562	115	128	549	142	535	8801	
615	609	612	69	70	605	66	67	63	606	64	616	47	630	650	27	16	661	596	81	102	575	552	125	540	137	8801	
624	620	54	51	621	48	59	631	632	58	49	617	625	50	637	40	12	665	75	602	565	112	550	127	538	139	8801	
53	57	623	626	56	629	618	46	45	619	628	60	627	52	29	648	664	13	598	79	106	571	555	122	544	133	8801	
652	651	31	38	634	33	642	638	37	636	30	645	28	643	36	42	654	23	93	584	573	104	547	130	539	138	8801	
25	26	646	639	43	644	35	39	640	41	647	32	649	34	635	641	17	660	80	597	98	579	123	554	136	541	8801	
6	24	663	674	656	18	658	676	15	9	8	5	657	10	11	655	673	675	593	84	108	569	548	129	536	141	8801	
671	653	14	3	21	659	19	1	662	668	669	672	20	667	666	22	2	4	592	85	572	105	556	121	134	543	8801	
450	451	220	455	221	224	233	454	337	342	331	344	349	328	319	358	306	371	581	96	111	566	558	119	534	143	8801	
227	226	457	222	456	453	223	444	332	343	338	341	329	348	307	370	293	384	90	587	576	101	117	560	140	537	8801	
260	426	433	247	420	245	236	441	346	333	340	335	347	330	360	317	382	295	78	599	561	116	131	546	135	542	8801	
417	251	244	430	432	257	218	459	339	336	345	334	355	322	315	362	387	290	88	589	110	567	132	545	144	533	8801	
402	416	270	266	242	435	443	234	324	323	350	356	326	352	313	364	383	294	92	585	113	564	124	559	120	551	8801	
275	261	411	407	436	241	445	232	353	354	327	321	325	351	359	318	298	379	600	77	109	568	118	553	557	126	8801	
391	286	263	414	249	428	230	447	316	314	368	357	312	367	366	308	376	301	95	582	570	97	114	574	577	99	8801	
390	287	273	404	429	248	460	217	361	363	309	320	365	310	369	311	296	381	583	94	580	107	563	103	100	578	8801	
277	400	401	276	431	246	225	452	303	372	300	378	297	386	385	373	289	302	586	87	604	82	74	86	601	588	8801	
282	395	406	271	258	419	442	235	374	305	377	299	380	291	292	304	375	388	590	91	73	595	603	591	76	89	8801	
394	283	413	264	254	423	240	437	164	509	526	153	152	529	512	531	163	530	145	161	510	149	518	156	158	527	8801	
284	393	403	274	424	253	439	238	168	513	151	524	525	148	165	146	514	147	532	516	167	528	159	521	519	150	8801	
279	398	265	412	418	259	228	449	154	523	184	503	187	499	502	496	172	170	491	497	169	179	501	177	506	183	8801	
396	281	410	267	256	421	239	438	517	160	174	493	490	178	175	181	505	507	186	180	508	498	176	500	171	494	8801	
397	280	268	409	422	255	440	237	157	520	185	492	482	476	484	483	200	198	192	474	199	197	191	488	473	202	8801	
285	392	415	262	250	427	458	219	511	166	504	173	201	195	193	194	477	479	485	203	478	480	486	189	204	475	8801	
399	278	269	408	243	434	446	231	515	162	495	182	481	196	465	216	206	466	209	469	210	463	215	472	207	464	8801	
288	389	272	405	252	425	448	229	522	155	489	188	190	487	212	461	471	211	468	208	467	214	462	205	470	213	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

126	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				26x26				8801						
48	60	624	52	55	630	619	50	620	618	628	626	631	54	45	56	41	636	672	5	62	615	97	580	564	113	8801	
629	617	53	625	622	47	58	627	57	59	49	51	46	623	632	621	638	39	17	660	609	68	91	586	560	117	8801	
42	43	646	30	645	633	27	651	38	637	640	28	29	652	35	33	641	643	668	9	612	65	94	583	107	570	8801	
635	634	31	647	32	44	650	26	639	40	37	649	648	25	642	644	34	36	15	662	611	66	86	591	566	111	8801	
671	3	655	661	19	667	4	11	23	1	659	665	670	8	21	13	663	24	657	675	602	75	584	93	105	572	8801	
6	674	22	16	658	10	673	666	654	676	18	12	7	669	656	664	14	653	2	20	83	594	104	573	120	557	8801	
475	195	493	201	187	480	337	342	331	344	323	354	317	360	372	305	409	268	432	245	78	599	577	100	114	563	8801	
202	482	184	476	197	490	332	343	338	341	351	326	357	320	306	371	389	288	423	254	63	614	585	92	116	561	8801	
460	215	472	207	489	188	346	333	340	335	355	322	370	307	300	377	399	278	253	424	597	80	588	89	567	110	8801	
217	462	470	205	477	200	339	336	345	334	328	349	363	314	374	303	285	392	411	266	74	603	574	103	558	119	8801	
442	235	206	471	478	199	353	321	352	348	327	330	312	365	291	386	398	279	418	259	604	73	95	582	568	109	8801	
234	443	468	209	191	486	324	356	325	329	347	350	309	368	379	298	390	287	251	426	64	613	87	590	562	115	8801	
233	444	208	469	189	488	319	310	308	366	362	318	364	361	301	376	404	273	247	430	616	61	589	88	571	106	8801	
452	225	218	459	492	185	358	367	369	311	315	359	316	313	384	293	280	397	263	414	81	596	579	98	108	569	8801	
228	449	455	222	192	485	289	304	290	302	385	294	380	378	382	381	282	395	265	412	69	608	578	99	112	565	8801	
226	451	216	461	487	190	388	373	387	375	292	383	297	299	296	295	271	406	257	420	72	605	102	575	118	559	8801	
231	446	211	466	483	194	286	267	275	408	407	393	403	281	400	276	272	394	429	248	606	71	587	581	101	85	8801	
240	437	454	223	481	196	391	410	402	269	270	284	274	396	277	401	283	405	422	255	79	598	96	90	576	592	8801	
450	227	458	219	494	183	434	427	256	241	417	435	246	261	264	252	244	415	419	428	593	82	600	70	76	610	8801	
232	445	220	457	193	484	243	250	421	436	260	242	431	416	413	425	433	262	249	258	595	84	77	607	601	67	8801	
236	441	212	465	182	495	144	555	539	546	127	549	137	126	538	141	121	552	124	136	545	129	542	142	534	543	8801	
448	229	214	463	479	198	122	533	138	131	550	128	540	551	139	536	556	125	553	541	132	548	135	535	143	134	8801	
439	238	224	453	204	473	554	123	148	162	146	526	517	152	156	163	155	520	523	150	532	513	159	528	519	524	8801	
447	230	456	221	203	474	544	133	515	529	531	151	160	525	521	514	522	157	154	527	145	164	518	149	158	153	8801	
438	239	464	213	491	186	130	547	161	516	176	497	511	172	508	167	512	507	500	174	173	499	502	179	168	171	8801	
440	237	467	210	181	496	537	140	530	147	501	180	166	505	169	510	165	170	177	503	504	178	175	498	509	506	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

244	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				26x26				8801						
637	44	648	39	28	640	634	650	31	33	38	635	41	643	35	26	30	652	645	641	20	657	47	630	74	603	8801	
40	633	29	638	649	37	43	27	646	644	639	42	636	34	642	651	647	25	32	36	16	661	626	51	77	600	8801	
670	11	23	667	14	2	659	1	673	658	664	22	669	3	6	660	668	21	5	662	665	24	55	622	72	605	8801	
7	666	654	10	663	675	18	676	4	19	13	655	8	674	671	17	9	656	672	15	653	12	58	619	83	594	8801	
152	148	533	521	467	212	466	209	206	469	207	472	481	196	497	180	462	215	237	440	247	430	623	54	593	84	8801	
525	529	156	144	210	465	211	468	471	208	470	205	194	483	487	190	463	214	446	231	431	246	46	631	596	81	8801	
163	514	135	542	202	480	193	203	200	198	482	473	478	476	183	494	452	225	229	448	434	243	615	62	590	87	8801	
160	517	143	534	475	197	484	474	477	479	195	204	201	199	181	496	217	460	238	439	244	433	45	632	606	71	8801	
516	161	538	139	184	495	491	489	192	490	178	500	488	191	185	179	464	213	445	232	429	248	629	48	75	602	8801	
171	506	535	142	493	182	186	188	485	187	499	177	189	486	498	492	218	459	447	230	245	432	614	63	604	73	8801	
502	175	146	531	387	378	390	288	291	297	321	355	354	353	322	326	219	458	438	239	436	241	620	57	82	595	8801	
508	169	134	543	290	299	287	389	380	386	350	328	348	329	331	345	220	457	437	240	242	435	66	611	591	86	8801	
176	501	527	150	302	312	371	369	294	383	344	343	335	336	340	333	450	227	235	444	441	234	625	52	85	592	8801	
518	159	133	544	375	365	308	306	391	286	338	334	341	342	337	339	228	449	233	442	236	443	67	610	599	78	8801	
162	515	541	136	313	364	310	367	384	293	327	346	330	347	349	332	453	461	451	222	221	223	50	627	79	598	8801	
165	512	153	524	363	314	376	301	296	381	351	325	323	324	352	356	216	224	226	455	456	454	616	61	70	607	8801	
170	507	532	145	357	320	368	309	300	377	249	263	252	423	426	417	420	258	422	253	415	264	624	53	601	76	8801	
503	174	154	523	360	317	303	374	292	385	414	428	425	254	251	260	257	419	255	424	262	413	65	612	608	69	8801	
173	504	537	140	316	361	304	373	379	298	421	256	272	270	402	266	412	269	410	409	271	404	49	628	88	589	8801	
511	166	155	522	362	315	366	311	388	289	427	250	407	405	275	411	265	408	267	268	406	273	618	59	597	80	8801	
167	510	138	539	319	358	307	370	382	295	261	416	401	276	280	278	400	281	395	398	283	393	621	609	64	60	8801	
158	519	528	149	318	359	372	305	285	392	259	418	274	403	397	399	277	396	282	279	394	284	68	56	613	617	8801	
513	164	536	141	577	112	91	99	582	579	102	90	571	89	585	570	576	110	581	111	94	572	580	109	93	574	8801	
520	157	526	151	565	100	586	578	95	98	575	587	106	588	92	107	101	567	96	566	583	105	97	568	584	103	8801	
505	172	137	540	108	569	119	116	560	126	132	552	546	562	118	121	553	549	129	555	123	114	557	564	127	547	8801	
509	168	530	147	104	573	558	561	117	551	545	125	131	115	559	556	124	128	548	122	554	563	120	113	550	130	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

3.3.2 Second Type

Below are examples of magic squares of order 26 centered in magic squares of order 6, 10 and 14 respectively. These are constructed with four equal sums **cornered magic rectangles** of orders 10×16 , 8×18 and 6×20 respectively.

16	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				26x26				8801						
12	665	647	30	59	618	608	69	73	600	599	74	601	80	602	79	98	96	97	575	594	583	593	85	91	573	8801	
6	671	37	640	617	60	614	63	604	77	78	603	76	597	75	598	581	579	580	102	83	94	84	592	586	104	8801	
666	11	27	650	57	620	67	612	615	607	71	605	61	613	68	66	87	590	119	560	121	553	568	105	567	115	8801	
1	676	646	31	627	50	65	610	62	70	606	72	616	64	609	611	587	90	117	558	556	124	109	572	110	562	8801	
672	5	25	652	49	55	619	621	632	52	46	624	54	51	629	630	103	574	116	561	551	545	129	539	140	127	8801	
655	22	645	32	622	628	58	56	45	625	631	53	623	626	48	47	578	99	563	114	132	126	548	138	537	550	8801	
668	9	40	36	651	636	39	28	29	44	634	635	642	644	38	643	100	577	559	118	542	135	144	527	152	531	8801	
18	659	641	637	26	41	638	649	648	633	43	42	35	33	639	34	589	88	555	122	543	134	150	533	525	146	8801	
674	664	4	19	8	653	17	654	662	670	16	20	675	10	656	14	596	81	112	565	546	131	148	529	157	520	8801	
13	3	673	658	669	24	660	23	15	7	661	657	2	667	21	663	576	101	570	107	128	549	143	534	523	154	8801	
319	358	309	368	289	388	271	406	241	436	326	350	323	356	324	352	82	595	566	111	139	538	145	532	518	159	8801	
360	317	370	307	294	383	277	400	424	253	355	337	342	331	344	322	584	93	569	108	547	130	535	142	160	517	8801	
363	314	373	304	391	286	269	408	259	418	349	332	343	338	341	328	89	588	106	571	125	552	526	151	156	521	8801	
357	320	311	366	378	299	284	393	414	263	347	346	333	340	335	330	86	591	113	564	133	544	536	141	522	155	8801	
313	364	303	374	292	385	397	280	426	251	329	339	336	345	334	348	585	92	120	557	136	541	528	149	519	158	8801	
318	359	301	376	377	300	404	273	428	249	325	327	354	321	353	351	95	582	554	123	540	137	530	147	153	524	8801	
316	361	372	305	392	285	394	283	248	429	176	510	511	172	161	497	512	162	173	163	506	184	508	183	502	496	8801	
362	315	367	310	291	386	275	402	432	245	501	167	166	505	516	180	165	515	504	514	171	493	169	494	181	175	8801	
375	365	308	306	379	298	276	401	433	244	477	475	491	196	489	191	204	485	483	189	198	190	476	195	170	507	8801	
302	312	371	369	296	381	411	266	254	423	200	202	186	481	188	486	473	192	194	488	479	487	482	201	498	179	8801	
382	297	290	288	390	384	282	395	242	435	469	207	464	463	210	219	468	461	211	460	218	212	492	185	177	500	8801	
295	380	387	389	293	287	405	272	252	425	208	470	213	214	467	458	209	216	466	217	465	459	478	199	503	174	8801	
267	278	407	265	409	403	398	281	430	247	225	222	232	451	448	221	454	453	230	449	205	472	187	490	499	178	8801	
410	399	270	412	268	274	396	279	250	427	452	455	445	226	229	456	223	224	228	447	471	206	203	474	509	168	8801	
434	262	260	257	416	256	246	422	419	413	233	238	239	437	236	440	443	442	446	231	215	462	197	480	164	513	8801	
243	415	417	420	261	421	431	255	264	258	444	439	438	240	441	237	234	235	450	227	457	220	193	484	182	495	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

63		Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		@IJTANEJA		26x26		8801															
666	11	44	633	618	59	607	606	61	66	610	68	63	612	613	69	615	72	92	96	82	589	85	583	587	594	8801	
667	10	642	35	632	45	70	71	616	611	67	609	614	65	64	608	62	605	581	585	595	88	592	94	90	83	8801	
4	673	649	28	54	627	47	57	617	622	629	619	49	626	52	631	53	56	598	79	112	102	113	576	567	561	8801	
671	6	31	646	50	623	630	620	60	55	48	58	628	51	625	46	624	621	81	596	575	565	564	101	110	116	8801	
5	672	636	648	26	652	33	645	647	42	38	640	634	40	638	34	27	36	80	597	97	580	554	129	553	118	8801	
8	669	29	41	651	25	644	32	30	635	639	37	43	637	39	643	650	641	603	74	574	103	548	123	124	559	8801	
17	7	24	2	659	661	14	9	676	658	655	20	12	23	656	674	662	664	584	93	571	106	560	117	537	140	8801	
670	660	653	675	18	16	663	668	1	19	22	657	665	654	21	3	15	13	91	586	568	109	555	122	144	533	8801	
284	393	270	407	436	241	222	455	291	289	387	385	384	294	382	296	297	380	73	604	100	577	119	558	134	543	8801	
278	399	404	273	435	242	240	437	386	388	290	292	293	383	295	381	299	378	602	75	98	579	126	551	538	139	8801	
281	396	408	269	247	430	447	230	313	364	321	355	354	353	322	326	379	298	601	76	563	114	120	557	137	540	8801	
392	285	267	410	254	423	458	219	363	314	350	328	348	329	331	345	377	300	77	600	569	108	546	131	541	136	8801	
391	286	405	272	429	248	440	237	315	362	344	343	335	336	340	333	376	301	582	95	115	562	127	550	138	539	8801	
288	389	264	413	249	428	234	443	361	316	338	334	341	342	337	339	302	375	89	588	107	570	125	552	535	142	8801	
395	282	275	402	426	251	442	235	360	317	327	346	330	347	349	332	374	303	590	87	573	104	128	549	143	534	8801	
394	283	415	262	422	255	441	236	358	319	351	325	323	324	352	356	304	373	84	593	105	572	556	121	544	133	8801	
398	279	416	261	253	424	231	446	320	357	305	371	307	369	312	310	366	368	86	591	578	99	545	132	135	542	8801	
287	390	274	403	420	257	225	452	318	359	372	306	370	308	365	367	311	309	599	78	111	566	130	547	536	141	8801	
397	280	265	412	246	431	460	217	155	524	147	526	165	152	520	521	509	162	150	160	164	528	167	511	514	518	8801	
277	400	401	276	418	259	221	456	522	153	530	151	512	525	157	156	168	515	527	517	513	149	510	166	159	163	8801	
271	263	409	411	244	433	224	453	490	174	493	178	501	170	180	185	181	504	489	182	500	183	498	508	532	145	8801	
406	414	266	268	427	250	226	451	187	503	184	499	176	507	497	492	496	173	188	495	177	494	169	179	154	523	8801	
260	434	421	245	252	419	227	450	200	480	478	484	475	195	476	483	486	189	203	204	196	190	186	491	146	531	8801	
417	243	256	432	258	425	439	238	477	197	199	193	202	482	201	194	191	488	474	473	487	481	502	175	158	519	8801	
454	232	228	448	438	233	457	218	214	468	466	472	467	208	464	206	462	212	207	216	192	485	505	172	529	148	8801	
223	445	449	229	239	444	459	220	463	209	211	205	210	469	213	471	215	465	470	461	479	198	171	506	516	161	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

151	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		@IJTANEJA		26x26		8801																
655	22	640	37	622	54	53	632	48	46	51	60	630	52	56	628	619	627	618	620	84	62	614	604	597	70	8801	
15	662	35	642	55	623	624	45	629	631	626	617	47	625	621	49	58	50	59	57	615	593	63	73	80	607	8801	
673	4	652	650	26	648	28	38	635	36	31	634	638	40	32	34	44	636	644	647	599	78	88	575	101	590	8801	
21	656	27	25	651	29	649	639	42	641	646	43	39	637	645	643	633	41	33	30	606	71	102	589	576	87	8801	
7	17	669	658	13	657	9	672	12	667	663	661	659	11	2	24	674	23	671	1	67	610	86	591	116	561	8801	
660	670	8	19	664	20	668	5	665	10	14	16	18	666	675	653	3	654	6	676	605	72	586	91	557	120	8801	
234	443	466	211	491	186	421	255	254	424	257	418	260	419	249	428	268	409	273	404	77	600	577	100	571	106	8801	
444	233	223	454	183	494	256	422	423	253	420	259	417	258	432	245	267	410	280	397	66	611	92	585	112	565	8801	
240	437	222	455	475	202	434	247	252	241	426	435	244	248	427	431	405	272	399	278	598	79	96	581	568	109	8801	
232	445	210	467	481	196	243	430	425	436	251	242	433	429	246	250	414	263	402	275	81	596	103	574	107	570	8801	
235	442	465	212	201	476	373	306	309	366	337	342	331	344	349	328	261	416	279	398	61	616	95	582	572	105	8801	
450	227	453	224	487	190	304	371	311	368	332	343	338	341	347	330	415	262	401	276	612	65	580	97	567	110	8801	
439	238	207	470	184	493	364	313	369	308	346	333	340	335	355	322	413	264	400	277	64	613	583	94	560	117	8801	
230	447	471	206	191	486	359	318	365	312	339	336	345	334	329	348	406	271	274	403	76	601	90	587	114	563	8801	
440	237	218	459	203	474	314	363	370	307	324	323	356	350	326	352	266	407	269	412	609	68	592	85	113	564	8801	
438	239	457	220	181	496	357	320	301	376	353	354	321	327	325	351	270	411	408	265	69	608	573	104	559	118	8801	
448	229	460	217	479	198	317	360	372	305	290	292	389	388	396	284	287	386	282	391	602	75	99	578	562	115	8801	
446	231	208	469	485	192	319	358	310	367	385	387	288	289	281	393	390	291	395	286	82	595	588	89	119	558	8801	
451	226	209	468	490	187	316	361	375	302	394	283	294	384	379	381	297	295	300	378	594	83	579	98	108	569	8801	
228	449	472	205	188	489	362	315	303	374	285	392	383	293	298	296	380	382	377	299	603	74	584	93	111	566	8801	
225	452	215	462	199	478	122	549	552	551	542	143	138	123	537	129	544	124	556	141	132	134	546	139	533	535	8801	
236	441	213	464	483	194	555	128	125	126	135	534	539	554	140	548	133	553	121	536	545	543	131	538	142	144	8801	
221	458	461	214	193	484	157	151	154	146	524	164	517	525	528	514	155	147	529	519	518	162	527	156	540	137	8801	
456	219	463	216	204	473	520	526	523	531	153	513	160	152	149	163	522	530	148	158	159	515	521	150	550	127	8801	
492	197	488	195	477	182	504	500	167	506	165	180	174	176	507	498	508	502	511	168	172	178	161	516	136	541	8801	
185	480	189	482	495	200	173	177	510	171	512	497	503	501	170	179	169	175	166	509	505	499	145	532	130	547	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

3.3.3 Third Type

Below are examples of magic squares of order 26 centered in magic squares of order 6, 10 and 14 respectively. These are constructed with four equal sums **cornered magic rectangles** of orders 10×16 , 8×18 and 6×20 respectively.

22	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				26x26				8801						
16	670	671	12	1	657	672	2	13	3	666	24	668	23	662	656	159	518	149	528	129	548	124	553	593	84	8801	
661	7	6	665	676	20	5	675	664	674	11	653	9	654	21	15	520	157	530	147	132	545	117	560	81	596	8801	
637	635	651	36	643	31	44	645	649	30	38	29	636	35	10	667	523	154	533	144	551	126	111	566	99	578	8801	
40	42	26	641	34	646	633	32	28	647	639	648	642	41	658	19	517	160	151	526	538	139	109	568	574	103	8801	
629	47	624	623	50	59	628	621	51	620	58	52	652	25	17	660	153	524	143	534	134	543	557	120	586	91	8801	
48	630	53	54	627	618	49	56	626	57	625	619	638	39	663	14	158	519	141	536	537	140	564	113	88	589	8801	
65	62	72	611	608	61	614	613	70	609	45	632	43	634	659	18	156	521	532	145	552	125	554	123	588	89	8801	
612	615	605	66	69	616	63	64	68	607	631	46	27	650	669	8	522	155	527	150	131	546	115	562	592	85	8801	
73	78	79	597	76	600	603	602	606	71	55	622	37	640	22	655	535	525	148	146	539	138	116	561	584	93	8801	
604	599	598	80	601	77	74	75	610	67	617	60	33	644	4	673	142	152	531	529	136	541	122	555	94	583	8801	
258	256	257	415	434	423	433	251	245	413	337	342	331	344	349	328	542	137	130	128	550	544	571	106	82	595	8801	
421	419	420	262	243	254	244	426	432	264	332	343	338	341	347	330	135	540	547	549	133	127	565	112	92	585	8801	
247	430	279	400	281	408	393	265	407	275	346	333	340	335	355	322	107	118	567	105	569	563	558	121	590	87	8801	
436	241	277	398	396	269	284	412	270	402	339	336	345	334	329	348	570	559	110	572	108	114	556	119	90	587	8801	
263	414	276	401	391	385	289	379	300	287	324	323	356	350	326	352	594	102	100	97	576	96	86	582	579	573	8801	
418	259	403	274	292	286	388	298	377	390	353	354	321	327	325	351	83	575	577	580	101	581	591	95	104	98	8801	
260	417	399	278	382	295	304	367	312	371	172	505	487	190	219	458	448	229	233	440	439	234	441	240	442	239	8801	
429	248	395	282	383	294	310	373	365	306	166	511	197	480	457	220	454	223	444	237	238	443	236	437	235	438	8801	
255	422	272	405	386	291	308	369	317	360	506	171	187	490	217	460	227	452	453	447	231	445	221	455	228	226	8801	
427	250	410	267	288	389	303	374	363	314	161	516	486	191	467	210	225	450	224	230	446	232	456	222	449	451	8801	
242	435	406	271	299	378	305	372	358	319	512	165	185	492	209	215	459	461	472	212	206	470	214	211	469	464	8801	
424	253	409	268	387	290	375	302	320	357	495	182	485	192	462	468	218	216	205	465	471	207	463	466	208	213	8801	
249	428	273	404	285	392	366	311	316	361	508	169	200	196	491	476	199	188	189	204	474	475	482	484	198	483	8801	
246	431	266	411	293	384	376	301	362	315	178	499	481	477	186	201	478	489	488	473	203	202	195	193	479	194	8801	
425	252	280	397	296	381	368	309	359	318	514	504	164	174	168	493	177	494	502	510	176	180	515	170	496	179	8801	
416	261	394	283	380	297	370	307	313	364	173	163	513	503	509	184	500	183	175	167	501	497	162	507	181	498	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

79	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				26x26				8801						
3	672	11	670	21	8	664	665	653	18	6	16	20	668	23	655	658	662	140	537	126	551	580	97	96	581	8801	
674	5	666	7	656	669	13	12	24	659	671	661	657	9	654	22	15	19	134	543	548	129	579	98	78	599	8801	
634	30	26	645	637	34	36	644	39	648	633	38	41	37	642	652	676	1	137	540	552	125	110	567	591	86	8801	
43	647	651	32	40	643	641	33	638	29	44	639	636	640	25	35	10	667	536	141	123	554	103	574	602	75	8801	
56	624	622	628	620	59	619	627	630	45	51	60	52	46	42	635	2	675	535	142	560	117	573	104	584	93	8801	
621	53	55	49	57	618	58	50	47	632	626	617	631	625	646	31	14	663	144	533	120	557	105	572	90	587	8801	
70	612	610	616	611	64	608	62	606	68	63	72	48	629	649	28	673	4	539	138	131	546	570	107	586	91	8801	
607	65	67	61	66	613	69	615	71	609	614	605	623	54	27	650	660	17	538	139	559	118	566	111	585	92	8801	
236	240	226	445	229	439	443	450	291	289	387	385	384	294	382	296	297	380	542	135	549	128	109	568	87	590	8801	
437	441	451	232	448	238	234	227	386	388	290	292	293	383	295	381	299	378	143	534	130	547	564	113	81	596	8801	
454	223	256	246	257	432	423	417	313	364	337	342	331	344	349	328	379	298	541	136	121	556	102	575	80	597	8801	
225	452	431	421	420	245	254	260	363	314	332	343	338	341	347	330	377	300	133	544	545	132	562	115	77	600	8801	
224	453	259	418	410	273	409	262	315	362	346	333	340	335	355	322	376	301	127	119	553	555	100	577	604	73	8801	
217	460	427	250	404	267	268	415	361	316	339	336	345	334	329	348	302	375	550	558	122	124	571	106	82	595	8801	
440	237	430	247	416	261	397	280	360	317	324	323	356	350	326	352	374	303	116	578	565	101	108	563	83	594	8801	
459	218	424	253	411	266	281	396	358	319	353	354	321	327	325	351	304	373	561	99	112	576	114	569	583	94	8801	
235	442	244	433	263	414	278	399	320	357	305	371	307	369	312	310	366	368	598	88	84	592	582	89	601	74	8801	
458	219	242	435	270	407	394	283	318	359	372	306	370	308	365	367	311	309	79	589	593	85	95	588	603	76	8801	
457	220	419	258	264	413	288	389	522	155	188	489	474	203	463	462	205	210	466	212	207	468	469	213	471	216	8801	
221	456	425	252	269	408	393	284	523	154	498	179	488	189	214	215	472	467	211	465	470	209	208	464	206	461	8801	
438	239	241	436	271	406	282	395	148	529	505	172	198	483	191	201	473	478	485	475	193	196	482	487	197	200	8801	
233	444	251	426	402	275	391	286	527	150	175	502	194	479	486	476	204	199	192	202	484	481	195	190	480	477	8801	
446	231	429	248	272	405	287	390	149	528	492	504	170	508	177	501	503	186	182	496	490	184	494	178	171	180	8801	
228	449	434	243	412	265	400	277	152	525	173	185	507	169	500	176	174	491	495	181	187	493	183	499	506	497	8801	
230	447	249	428	401	276	279	398	161	151	168	518	515	517	158	520	153	514	511	164	156	167	512	530	146	532	8801	
455	222	255	422	274	403	392	285	526	516	509	159	162	160	519	157	524	163	166	513	521	510	165	147	531	145	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

169	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				26x26				8801						
2	669	672	671	662	23	18	3	657	14	664	4	676	21	9	12	666	19	653	655	114	563	586	91	610	67	8801	
675	8	5	6	15	654	659	674	20	663	13	673	1	656	668	665	11	658	22	24	564	113	103	574	611	66	8801	
37	31	34	26	644	44	637	645	648	634	35	27	649	639	638	42	647	36	660	17	120	557	102	575	595	82	8801	
640	646	643	651	33	633	40	32	29	43	642	650	28	38	39	635	641	30	10	667	112	565	90	587	601	76	8801	
624	620	47	45	626	60	54	56	627	618	628	622	631	48	52	58	41	636	16	661	559	118	585	92	81	596	8801	
53	57	630	632	51	617	623	621	50	59	49	55	46	629	625	619	25	652	670	7	105	572	573	104	607	70	8801	
204	182	494	484	190	477	248	247	435	434	241	425	433	426	246	250	398	279	414	263	558	119	87	590	64	613	8801	
495	473	183	193	487	200	429	430	242	243	436	252	244	251	427	431	275	402	272	405	110	567	591	86	71	606	8801	
479	198	208	455	221	470	253	260	419	422	259	421	420	254	249	428	274	403	267	410	560	117	98	579	83	594	8801	
486	191	222	469	456	207	424	417	258	255	418	256	257	423	432	245	404	273	264	413	115	562	577	100	61	616	8801	
187	490	468	209	236	441	310	365	374	305	321	355	354	353	322	326	277	400	406	271	568	109	580	97	599	78	8801	
489	188	466	211	437	240	312	367	303	372	350	328	348	329	331	345	401	276	415	262	566	111	88	589	605	72	8801	
197	480	457	220	451	226	369	308	314	363	344	343	335	336	340	333	280	397	261	416	571	106	89	588	63	614	8801	
186	491	212	465	232	445	368	309	358	319	338	334	341	342	337	339	399	278	268	409	108	569	592	85	68	609	8801	
478	199	216	461	448	229	371	306	359	318	327	346	330	347	349	332	269	412	407	266	570	107	95	582	79	598	8801	
201	476	223	454	227	450	307	370	361	316	351	325	323	324	352	356	408	265	411	270	116	561	93	584	73	604	8801	
181	496	215	462	452	225	304	373	315	362	393	284	384	379	296	377	294	299	297	382	101	578	581	94	603	74	8801	
492	185	460	217	447	230	302	375	317	360	286	391	293	298	381	300	383	378	380	295	576	99	583	96	84	593	8801	
184	493	463	214	440	237	366	311	320	357	289	291	389	385	390	395	392	281	290	283	612	77	608	75	597	62	8801	
196	481	210	467	234	443	376	301	364	313	386	388	288	292	287	282	285	396	387	394	65	600	69	602	615	80	8801	
485	192	472	205	233	444	535	142	520	157	502	174	173	512	168	166	171	180	510	172	176	508	499	507	498	500	8801	
189	488	453	224	439	238	135	542	155	522	175	503	504	165	509	511	506	497	167	505	501	169	178	170	179	177	8801	
482	195	219	458	442	235	553	124	532	530	146	516	148	158	515	156	151	514	518	160	152	154	524	528	164	527	8801	
483	194	206	471	239	438	141	536	147	145	531	161	529	519	162	521	526	163	159	517	525	523	153	149	513	150	8801	
202	475	459	218	228	449	127	137	549	537	538	131	129	552	132	547	543	541	539	133	121	144	554	143	551	122	8801	
474	203	464	213	231	446	540	550	128	140	139	546	548	125	545	130	134	136	138	544	556	533	123	534	126	555	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

More examples of similar kind are given in pdf file in author’s site <https://shorturl.at/jqxy4>.

Acknowledgement

The examples considered in the work are considered using different softwares by H. White [1]. The author is thankful to H. White for providing these softwares.

4 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

References

[1] **H. White**, Bordered Magic Squares - <http://budshaw.ca/Download.html>

- **Block-Wise Magic Squares**

[2] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.

[3] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.

[4] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.

[5] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.

[6] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.

- [7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.
- **Bordered Magic Squares**
- [9] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [11] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [12] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [13] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [15] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

● Block-Bordered Magic Squares

- [16] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [18] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

● Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

- [19] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [21] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>
- [22] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Bordered Magic Squares Multiples of Even Order Magic Squares

- [23] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.
- [24] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 6, **Zenodo**, July 25, 2023, pp. 1-32, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8184983>.
- [25] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, July 26, 2023, pp. 1-58, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8187791>.
- [26] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, July 26, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8187888>.
- [27] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, July 27, 2023, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8188293>.
- [28] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, July 27, pp. 1-33, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8188395>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 16, **Zenodo**, July 27, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8190884>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 18, **Zenodo**, July 28, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8191223>.
- [31] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 20, **Zenodo**, July 28, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8191426>.

• Bordered Magic Squares Multiples of Odd Order Magic Squares

- [32] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 3, **Zenodo**, May 05, pp. 1-29, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7898383>.
- [33] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 5, **Zenodo**, July 23, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8175759>.
- [34] **Inder J. Taneja**, Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 7, **Zenodo**, July 23, pp. 1-34, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176061>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 9, **Zenodo**, July 23, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176357>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 11, **Zenodo**, July 24, pp. 1-34, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176475>.
- [37] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 13, **Zenodo**, July 24, pp. 1-32, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8178879>.
- [38] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 15, **Zenodo**, July 24, pp. 1-35, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8178935>.
- [39] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 17, **Zenodo**, July 25, pp. 1-26, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8180706>.
- [40] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares Multiples of 19, **Zenodo**, July 25, pp. 1-31, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8180919>.

• Magic Squares With Bordered Magic Rectangles

- [41] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.
- [42] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.
- [43] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.
- [44] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.
- [45] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 20 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320877>.
- [46] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.
- [47] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.
- [48] **Inder J. Taneja**, Single Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 24, 2023, pp. 1-76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7565946>
- [49] **Inder J. Taneja**, Double Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 30, 2023, pp. 1-102, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585787>

- [50] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 42 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-92, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695834>.
- [51] **Inder J. Taneja**, Single-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695939>
- [52] **Inder J. Taneja**, Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-59, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696070>.
- [53] **Inder J. Taneja**, Closed Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696181>.
- [54] **Inder J. Taneja**, 8000+ Magic Squares of Order 22 in Different Styles, Models and Designs, **Zenodo**, April 08, pp. 1-135, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7809478>.

• Figured Magic Squares and Bordered Magic Rectangles

- [55] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 6, 10, 12, 14 and 16 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377674>.
- [56] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 18 and 20 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377689>.
- [57] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 22 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377706>.
- [58] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 24 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-104, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377779>.

- [59] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 26 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377794>.
- [60] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 28 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390666>.
- [61] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 30 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390705>.
- [62] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 32 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 22, 2022, pp. 1-310, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472891>.
- [63] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 34 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-193, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486540>.
- [64] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 36 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-140, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486548>.
- [65] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 38 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-133, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500188>.
- [66] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 40 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-157, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500192>.

● Double Digits Bordered Magic Squares

- [67] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866956>.

- [68] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866981>.
- [69] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 10, 14, 18 and 22, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880931>.
- [70] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 26 and 30, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880937>.
- [71] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 36 and 40, **Zenodo**, May, 04, 2023, pp. 1-41, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7896709>.
- [72] **Inder J. Taneja**, Two digits Bordered Magic Squares of Orders 34 and 38, **Zenodo**, May 10, 2023, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7922571>.

● Odd Order Magic Squares

- [73] **Inder J. Taneja**, Odd Order Magic Squares: Orders 3 to 15, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043030>.
- [74] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 17 and 19, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043105>.
- [75] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 21 and 23, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043198>.
- [76] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 25, **Zenodo**, June 15, 2023, pp. 1-27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8043228>.
- [77] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 27, **Zenodo**, August 06, 2023, pp. 1-32, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8218291>.

- [78] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 29, **Zenodo**, August 06, 2023, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8218771>.
- [79] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 31, **Zenodo**, August 06, 2023, pp. 1-35, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8219053>.
- [80] **Inder J. Taneja**, Double Digits Even and Odd Orders Bordered Magic Squares - Summary, <https://numbers-magic.com/?p=9406>.
- [81] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Double Digits Bordered Magic Squares of Orders 7 to 108, **Zenodo**, August 09, 2023, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8230214>.

• **Cornered Magic Squares**

- [82] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, May 23, 2023, pp. 1-23, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7960679>.
- [83] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 5 to 13, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-71, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8000467>.
- [84] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 14 to 24, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-39, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8000471>.
- [85] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Cornered Magic Squares of Orders 5 to 81, **Zenodo**, August 09, 2023, pp. 1-27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8231157>.

• **Magic Squares with Cornered Magic Rectangles**

- [86] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles, **Zenodo**, September 04, 2023, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8316719>.

- [87] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Orders 14 and 18, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-32, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331709>.
- [88] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Order 22, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331743>.
- [89] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Order 26, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-39, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331750>.
- [90] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Order 30, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-44, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331755>.
- [91] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Rectangles in Construction of Magic Squares of Order 34, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-49, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8331759>.
- [92] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares in Construction of Magic Squares of Orders 16, 20, 24 and 28, **Zenodo**, September 10, 2023, pp. 1-35, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8332156>.

• Creative Magic Squares

- [93] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, 2021, pp. 1-45, <http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.
- [94] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations with Fraction Numbers Entries (Version 2), **Zenodo**, August 16, 2021, 1-77, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5209502>.